

alexandre **CASTRO**

Doutorando em Odontologia

- mestre em ciências da saúde (UFPel/RS)
- médico (pós graduado em medicina legal, antropologia forense)
- perito médico legista (SAF-IML/DF – seção de antropologia forense)
- cirurgião dentista (especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e odontologia legal)
- professor e preceptor medicina UNIEURO

Fase Cirúrgica do Tratamento Periodontal (2025)

Formação Específica em Periodontia I

Coordenação:

Profa. Dra. Natália M. Pola

Objetivos

- Entender a continuidade do tratamento periodontal
- Indicar e contra indicar a cirurgia periodontal
- Exemplificar alguns tipos de cirurgia

“Decisão”

1. Kaldahl et al., 1996

Título original:
Long-Term Evaluation of Periodontal Therapy I: Response to 4 Therapeutic Modalities

Tradução:
Avaliação a longo prazo da terapia periodontal I: resposta a quatro modalidades terapêuticas

Palavra-chave: Estabilidade

Journal of Periodontology
Volume 67, Issue 2
Feb 1996
Pages 78-179

ARTICLE
Long-Term Evaluation of Periodontal Therapy: I. Response to 4 Therapeutic Modalities

View article page

Wayne B. Kaldahl, Kenneth L. Kalkwarf, Kashinath D. Patil, Michael P. Molvar, John K. Dyer

CITE

© 1996 American Academy of Periodontology
<https://doi.org/10.1902/jop.1996.67.2.93>

Journal of Clinical Periodontology
Volume 47: Treatment of Stage I-III Periodontitis. The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline

Jul 2020
Pages 1-391

ARTICLE
Treatment of stage I-III periodontitis—The EFP S3 level clinical practice guideline

View article page

Mariano Sanz, David Herrera, Moritz Kerschull, Iain Chapple, Søren Jepsen, Tord Berglund ... See all authors

CITE Check for updates

© 2020 The Authors. Journal of Clinical Periodontology published by John Wiley & Sons Ltd.
<https://doi.org/10.1111/jcpe.13290>

2. Sanz et al., 2020 (EFP Guideline)

Título original:
Treatment of Stage I-III Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline

Tradução:
Tratamento da periodontite estágios I a III: diretriz clínica de prática baseada em evidências nível S3 da Federação Europeia de Periodontologia (EFP)

Palavra-chave: Diretriz

(Define condutas terapêuticas baseadas em evidências, padronizando o manejo das fases não cirúrgica e cirúrgica da periodontite.)

3. Sanz-Sánchez et al., 2020

Título original:
Efficacy of Access Flap Procedures Compared to Subgingival Debridement in the Treatment of Periodontitis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tradução:
Eficiência dos procedimentos de retalho de acesso comparados à raspagem subgingival no tratamento da periodontite: revisão sistemática e meta-análise

Palavra-chave: Acesso

Journal of Clinical Periodontology
Volume 47: Treatment of Stage I-III Periodontitis. The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline

Jul 2020
Pages 1-391

ARTICLE
Efficacy of access flap procedures compared to subgingival debridement in the treatment of periodontitis: A systematic review and meta-analysis

View article page

Ignacio Sanz-Sánchez, Eduardo Montero, Filippo Ceszari, Federica Romano, Ana Molina, Mario Ametti

First published: 22 January 2020 | <https://doi.org/10.1111/jcpe.13299> | Citations: 63

Funding information
This systematic review was self-funded.

SECTIONS HEP TOOLS SHARE

Abstract

Aim
This systematic review aimed to answer the following focused questions: (a) “In patients with periodontitis, how effective are access flaps (AFs) as compared to subgingival debridement in attaining probing depth (PD) reduction?” and (b) “In patients with periodontitis, does the type of AF impact PD reduction?”

Material and Methods
Randomized clinical trials were searched in three databases. Besides PD, information concerning clinical attachment level (CAL) and other relevant outcomes was also collected. Meta-analysis were performed whenever possible and results were categorized based on the initial PD.

Results
Thirty-six publications were included. AFs resulted in a significantly greater PD reduction in deep pockets (>6 mm or ≥5 mm), as compared to subgingival debridement. In short- (n = 4; weighted mean difference [WMD] = 0.67 mm; 95% confidence interval [CI]

Fase Cirúrgica do Tratamento Periodontal

- **reconstrução** dos tecidos moles e de suporte
- correção de defeitos anatômicos e estéticos **após a terapia não cirúrgica.**

Objetivos:

- **Remoção** cálculo e tecido de granulação (acesso);
- Corrigir anormalidades anatômicas e mucogengivais;
- **Regeneração ou reparo** tecidual e estética;
- **Controle do biofilme.**

Google Images

Zimiani et al. , 2023

Journal of Clinical Periodontology
Volume 47: Treatment of Stage I-III Periodontitis. The EFP S3 Level Clinical Practice Guideline

Jul 2020

Pages 1-391

ARTICLE

Treatment of stage I–III periodontitis—The EFP S3 level clinical practice guideline

[View article page](#)

Mariano Sanz, David Herrera, Moritz Kepschull, Iain Chapple, Søren Jepsen, Tord Berglund ... [See all authors](#)

CITE

Check for updates

© 2020 The Authors. *Journal of Clinical Periodontology* published by John Wiley & Sons Ltd.
<https://doi.org/10.1111/jcpe.13290>

Etapa	Foco principal	Ações principais
1. Controle comportamental	Promover mudança de comportamento e controle de fatores de risco	Educação em saúde, higiene oral, cessação do tabagismo, controle de diabetes e outros fatores sistêmicos
2. Terapia básica (instrumentação subgengival)	Remover biofilme e cálculo subgengival	Instrumentação mecânica subgengival, com ou sem terapias adjuntas (antimicrobianos locais ou sistêmicos, moduladores do hospedeiro)
3. Terapia corretiva (cirúrgica)	Tratar bolsas residuais persistentes e defeitos ósseos após a terapia básica	Nova instrumentação ou cirurgia periodontal de acesso; procedimentos ressectivos ou regenerativos conforme o tipo de defeito e objetivo terapêutico
4. Cuidados de suporte periodontal	Manter estabilidade clínica e prevenir recorrência	Reavaliações periódicas, reforço do controle comportamental e reinstrumentação quando necessário

Emergência

“The individual response to the second step of therapy should be assessed after an adequate healing period (periodontal re-evaluation).”

(Sanz et al., 2020, J Clin Periodontol, 47(S22):4–60, p. 34)

Efeitos da terapia básica

Tempo: 4 a 6 semanas
(motivação)

Contaminação

Imflamação

- Sangramento
- Visualização do campo
- Tecido mais fibroso
- Contorno definido

Prognóstico mais seguro...

- **Acesso a raízes e defeitos ósseos**
- Cirurgia ressectiva (eliminação da bolsa)
- Regeneração tecidual guiada
- Cirurgia pré-protética ou estética (plástica periodontal)
- Implantes osteointegrados

Acesso

Tratamento não cirúrgico x cirúrgico

Quadro 3 – Recomendação baseada em evidência científica para a Questão 1

1) Quão efetivos são os retalhos de acesso quando comparados à instrumentação subgengival? Quão efetivos são os diferentes procedimentos de retalho de acesso?

Em usuários com periodontite em estágios I e II, o painel **recomenda** que somente abordagens não cirúrgicas sejam realizadas. Em usuários com periodontite em estágio III, **sugere-se** que a terapia cirúrgica seja empregada em áreas com necessidades adicionais de tratamento após a primeira abordagem do tratamento não-cirúrgico. As preferências dos indivíduos, em relação à realização de abordagem cirúrgica ou não-cirúrgica devem ser consideradas. No que se refere a performances de diferentes retalhos, **não existe evidência** para suportar a escolha de uma abordagem sobre outra.

Literatura de suporte: Sanz-Sánchez *et al.*, 2020.

Evidência disponível: Trinta e seis ensaios clínicos randomizados, oriundos de 18 estudos. A maioria deles com desenho do tipo boca dividida.

Recomendação GRADE: ⊕ ⊕ ○ ○ ↓

Força do consenso: Consenso unânime (0% do grupo absteve-se devido a potencial conflito de interesse).

Fonte: autoria própria.

GODeC/UFPel, 2025

Lindhe, 2018

Estágio I	Estágio II	Estágio III	Estágio IV
1 a 2 mm	3 a 4 mm	≥5 mm	≥5 mm

1

- Estágios I-II: não cirúrgica;
- Estágio III: cirurgia se houver necessidade após tratamento inicial.

2

Não há evidência de superioridade entre tipos de retalho.

Critérios para indicação da cirurgia

(Sanz-Sánchez et al., 2020) – meta análise

- considerar a profundidade da bolsa periodontal:
 - 4–6 mm: debridamento subgengival;
 - >6 mm: acesso reduz profundidade e ganho clínico de inserção.

Tipo de bolsa	Procedimento mais eficaz	Evidência clínica
Rasa (≤ 4 mm)	Debridamento subgengival	Melhor ganho de inserção clínica (menos recessão)
Moderada (4–6 mm)	Ambos eficazes	Resultados semelhantes; vantagem discreta da cirurgia em curto prazo
Profunda (> 6 mm)	Cirurgia de acesso (retalho)	Redução de profundidade de sondagem significativamente maior

Journal of Clinical Periodontology

SYSTEMATIC REVIEW | Free Access

Efficacy of access flap procedures compared to subgingival debridement in the treatment of periodontitis. A systematic review and meta-analysis

Ignacio Sanz-Sánchez , Eduardo Montero, Filippo Citterio, Federica Romano, Ana Molina, Mario Aimetti

First published: 22 January 2020 | <https://doi.org/10.1111/jcpe.13259> | Citations: 63

Funding information
This systematic review was self-funded.

SECTIONS SHARE

Abstract

Aim

This systematic review aimed to answer the following focused questions: (a) "In patients with periodontitis, how effective are access flaps (AFs) as compared to subgingival debridement in attaining probing depth (PD) reduction?" and (b) "In patients with periodontitis, does the type of AF impact PD reduction?".

and Methods

In total, 10 000 clinical trials were searched in three databases. Besides PD, information on clinical attachment level (CAL) and other relevant outcomes was also collected. Meta-analyses were performed whenever possible and results were presented based on the initial PD.

Publications were included. AFs resulted in a significantly greater PD reduction in deep pockets (> 6 mm or ≥ 6 mm), as compared to subgingival debridement, in short-term (weighted mean difference [WMD] = 0.67 mm; 95% confidence interval [CI]

Bolsa residual

Quadro 4 – Recomendação baseada em evidência científica para a Questão 2

2) Qual é o nível de cuidado necessário para o manejo de bolsas residuais profundas com ou sem presença de defeitos intraósseos ou envolvimento de furca após completados os passos 1 e 2 da terapia periodontal?

Frente à existência de bolsas residuais, o painel **recomenda** que procedimentos adicionais sejam realizados para resolver essa situação. Citam-se como exemplos nova instrumentação subgingival e cirurgias de acesso. Entretanto, não é possível indicar nenhum tipo específico de terapia adicional para bolsas residuais profundas, tendo em vista que os resultados disponíveis na literatura não têm qualidade de evidência suficiente para a resposta.

Evidência disponível: Opinião dos especialistas.

Recomendação GRADE: Nenhuma

Força do consenso: Consenso unânime (0% do grupo absteve-se devido a potencial conflito de interesse).

Fonte: autoria própria.

GODeC/UFPeI, 2025

1) Diante de bolsas residuais, recomenda-se nova instrumentação ou cirurgia de acesso.

2) Não há evidência suficiente para indicar um tipo específico de terapia adicional.

A

Lindhe, 2018

B

Regeneração tecidual guiada

Pré-protética

Pré-operatório

- Antibiótico profilático:
 - indicações sistêmicas
 - Não há indicações periodontais
- Bochechos:
 - Não há indicações

Pós-operatório

- Bochechos
- Limpeza
- Analgesia

Manutenção do
tratamento
periodontal

Google Images

Zimiani et al. , 2023

Higiene bucal X cirurgia periodontal

Quadro 6 – Recomendação baseada em evidência científica para a Questão 4

4) Qual é a importância da adequada higiene bucal realizada pelo usuário no contexto do tratamento cirúrgico?

O painel **não recomenda** que a terapia periodontal cirúrgica seja realizada em usuários com deficiências no controle do biofilme supragengival.

Evidência disponível: Opinião dos especialistas.

Recomendação GRADE: Nenhuma

Força do consenso: Consenso unânime (0% do grupo absteve-se devido a potencial conflito de interesse).

Considerações clínicas relevantes

- Tratamento periodontal básico
- Tratamento menos invasivo é preferível quando viável.
- A **longo prazo**, o sucesso depende mais da **manutenção periodontal e higiene domiciliar** do que da técnica cirúrgica escolhida.

Kaldahl (1996)

Evidência clássica de que a cirurgia é mais eficaz em bolsas profundas e estável a longo prazo.

Fundamenta “quando indicar” a cirurgia.

Sanz-Sánchez (2020)

Compara debridamento fechado vs. cirurgia de acesso.

Mostra “por que indicar” — cirurgia melhora sondagem em bolsas >6 mm.

Sanz et al. (2020)

Diretriz prática da EFP.

Mostra “como decidir” — fluxograma de conduta padronizada e fases de tratamento.

1988

1998

2010

2025

"É preciso três meses para aprender a fazer uma cirurgia, três anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação"

Henry Mash

NEWMAN, Michael G.; TAKEI, Henry H.; KLÖKKEVOLD, Perry R.; CARRANZA, Fermin A. *Carranza's Clinical Periodontology*. 13. ed. St. Louis: Elsevier, 2018.

Kaldahl WB, Kalkwarf KL, Patil KD, Molvar MP, Dyer JK. Long-term evaluation of periodontal therapy: I. Response to 4 therapeutic modalities. *J Periodontol*. 1996 Feb;67(2):93102. doi: 10.1902/jop.1996.67.2.93. PMID: 8667142.

KWON, Tae Hyun; LAMSTER, Ira B.; LEVI, Liran. *Current concepts in the management of periodontitis*. **International Dental Journal**, v. 71, p. 462–476, 2021.

LINDHE, Jan; LANG, Niklaus P.; KARRING, Thorkild. *Clinical Periodontology and Implant Dentistry*. 6. ed. Hoboken: Wiley Blackwell, 2018.

Sanz M, Herrera D, Kebschull M, Chapple I, Jepsen S, Beglundh T, Sculean A, Tonetti MS; EFP Workshop Participants and Methodological Consultants. Treatment of stage I-III periodontitis- The EFP S3 level clinical practice guideline. *J Clin Periodontol*. 2020 Jul;47 Suppl 22(Suppl 22):4-60. doi: 10.1111/jcpe.13290. Erratum in: *J Clin Periodontol*. 2021 Jan;48(1):163.

Sanz-Sánchez I, Montero E, Citterio F, Romano F, Molina A, Aimetti M. Efficacy of access flap procedures compared to subgingival debridement in the treatment of periodontitis. A systematic review and meta-analysis. *J Clin Periodontol*. 2020 Jul;47 Suppl 22:282-302.

ZIMIANI, Gabriela de Souza; GUIMARAES, Ana Beatriz Dias; SANTOS, Giovana Soler dos; MARTINS, Isabella Cardoso. *Hiperplasia gengival medicamentosa: relato de caso*. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 5, p. 956-968, 2023.

